

Verhältnis von Bodentemperatur
und Bodenfeuchte in einem
renaturierten Auegebiet

Nicole Krampfl
01425680

unter Betreuung von
Anna Lindenberger, BSc. MSc.

Institut für Ingenieurbiologie
und Landschaftsbau
Universität für Bodenkultur Wien

Februar 2025

Bachelorarbeit

Eidesstaatliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen, oder mit künstlicher Intelligenz generiert wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen. Beiträge von Kolleg*innen habe ich ausdrücklich in der Autorenerklärung der veröffentlichten Publikationen angegeben.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, 11.02.2025

Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht die Korrelation zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur in einem renaturierten Auengebiet unter Berücksichtigung topografischer und saisonaler Einflüsse. Ziel ist es, die wechselseitigen Beziehungen der beiden Parameter zu analysieren. Die Daten, bestehend aus halbstündlichen Messungen an zwei Standorten, wurden mit statistischen Methoden wie dem Pearson-Korrelationskoeffizienten und Convergent Cross Mapping (CCM) analysiert. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante negative Korrelation zwischen Bodentemperatur und Bodenfeuchte. Die Temperatur beeinflusst die Feuchte stärker als umgekehrt. Die Messungen zeigen Variationen an den beiden Messpunkten, Topografie und Vegetation beeinflussen die Feuchte- und Temperaturdynamik entscheidend. Die Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur in renaturierten Auengebieten und könnten zur Optimierung von Renaturierungsmaßnahmen beitragen.

INHALT

1	Einleitung und Thema	1
1.1	Feuchtgebiete und ihre Rolle im Klimawandel	1
1.2	Forschungsfrage und Ziel der Arbeit	2
1.3	Forschungsdesign	4
2	Methoden	5
2.1	Forschungsgebiet	5
2.1	Aufbereitung und Visualisierung der Daten	8
2.2	Korrelationsanalyse	13
2.3	Convergent Cross Mapping	17
3	Ergebnisse und Diskussion	21
3.1	Zeitlicher Verlauf und Abhängigkeit	21
3.2	Vergleich der Messpunkte	22
3.3	Saisonaler Verlauf	22
4	Conclusio	24
	Quellenverzeichnis	25
	Abbildungsverzeichnis	28
	Tabellenverzeichnis	30

1 Einleitung

1.1 Feuchtgebiete und ihre Rolle im Klimawandel

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels wird die Reduzierung der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre zu einer zunehmend dringlichen Aufgabe (Lee et al. 2023). Die Speicherung von Kohlenstoff in Böden stellt eine langfristige Lösung dar, da er dort über Jahrtausende hinweg gebunden bleiben kann (Schmidt et al. 2011; Essl et al. 2013, 264). Feuchte Böden bieten im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen ein bislang weitgehend ungenutztes Potenzial. Feuchtgebiete bedecken etwa 5-8 % der globalen Landoberfläche und speichern zwischen 20-23 % des weltweiten Kohlenstoffs (Salimi et al. 2021). So handelt es sich derzeit bei den Böden von Feuchtgebieten und Mooren um einen ähnlich großen C-Speicher wie bei der Biomasse von Wäldern, und das bei geringerer Fläche (Essl et al. 2013; Mitsch et al. 2013). Diese Ökosysteme sind von zentraler Bedeutung für die globalen biogeochemischen Kreisläufe – insbesondere den Kohlenstoffkreislauf – und tragen maßgeblich zur Regulierung der atmosphärischen Treibhausgaskonzentrationen bei (Salimi et al. 2021).

Feuchtgebiete sind komplexe Systeme und können je nach Alter, Bewirtschaftung und Standort sowohl als Kohlenstoffquellen als auch -senken wirken. Verschiedene Feuchtgebietstypen, wie natürliche, künstliche oder behandelte Systeme, weisen ein unterschiedliches Kohlenstoffbindungspotenzial auf. Süßwasserfeuchtgebiete können unter optimaler Bewirtschaftung eine Kohlenstoffsенке darstellen, jedoch auch zu Emissionsquellen von Treibhausgasen wie Methan werden, wenn sie unsachgemäß behandelt werden. (Kayranli et al. 2010) Bisher ist unklar, ob Feuchtgebiete im Kontext des Klimawandels überwiegend als Kohlenstoffsенken oder -quellen fungieren (Salimi et al. 2021). Verschiedene Faktoren beeinflussen diese Funktion.

Der CO₂-Ausstoß von Ökosystemen ist sehr stark von der Bodentemperatur abhängig. (Updegraff et al. 2001; Schindlbacher et al. 2012). Studien zeigen, dass hydrologische Parameter und Temperatur die beiden wichtigsten Einflussfaktoren auf die Funktion von Feuchtgebieten sind (Salimi et al. 2021; Reth et al. 2005). Diese Faktoren beeinflussen sowohl die biogeochemischen Prozesse als auch die Struktur der Pflanzengemeinschaften. Beschleunigte biogeochemische Prozesse können potenziell zu einer verstärkten Freisetzung von Kohlenstoff aus dem Boden führen. (Salimi et al. 2021)

Der Wasser- und Wärmetransport im Boden erfolgt in einem komplexen thermohydraulischen System, in dem beide Prozesse eng miteinander verknüpft sind (Li et al. 2020). Feuchtgebiete sind empfindliche Ökosysteme, die vor allem auf Veränderungen im Wasserhaushalt reagieren. Es ist davon auszugehen, dass diese Ökosysteme je nach lokalen Gegebenheiten unterschiedlich stark vom Klimawandel betroffen sein werden. (Erwin 2009) Der Klimawandel dürfte die Kohlenstoffsенkenfunktion von Feuchtgebieten negativ beeinflussen, insbesondere durch eine verringerte Wasserverfügbarkeit infolge steigender Temperaturen. In Regionen mit hoher Niederschlagsrate kann die Senkenfunktion jedoch auch bei erhöhten Temperaturen erhalten bleiben (Salimi et al. 2021).

Ein Großteil der bisherigen Studien bezieht sich speziell auf Torfgebiete, während die Forschung

zu Auengebieten bislang begrenzt ist. Aufgrund der unterschiedlichen Bodenverhältnisse in Au- und Torfböden sind die Erkenntnisse nicht direkt übertragbar. Dennoch liefern sie wertvolle Hinweise auf die zugrundeliegenden Prozesse in feuchten Böden, die als Basis für weitere Untersuchungen dienen können.

Speziell Flussauen gehören mit über 2.000.000 km² Fläche zu den biologisch vielfältigsten Ökosystemen. Gleichzeitig sind sie durch menschliche Eingriffe stark gefährdet. In Europa und Nordamerika sind bereits mehr als 80% der ehemaligen Flussauen verloren. (Tockner und Stanford 2002) Diese Gebiete bieten sich jedoch für Renaturierungsmaßnahmen an.

Die Renaturierung solcher Gebiete bietet zusätzlich zu ihrem ökologischen und klimaschutztechnischen Wert eine Möglichkeit diese Dynamiken besser zu verstehen. Ein tiefgehendes Verständnis darüber, wie die beeinflussenden Parameter miteinander in Beziehung stehen ist unerlässlich, um geeignete Management Strategien für diese Ökosysteme zu entwickeln und zu verstehen, wie sie sich im Kontext des Klimawandels entwickeln werden.

1.2 Forschungsfrage und Ziel der Arbeit

Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den Parametern Bodenfeuchte und Bodentemperatur in einem renaturierten Auengebiet. Die zentrale Forschungsfrage lautet: **In welchem Maße beeinflusst die Bodentemperatur die Bodenfeuchte in einem Auengebiet und gibt es einen Einfluss der Bodenfeuchte auf die Bodentemperatur.**

Das Ziel der Untersuchung ist es, die Beziehung zwischen den beiden Variablen Bodenfeuchte und Bodentemperatur genauer zu analysieren und mögliche Abhängigkeiten zu identifizieren.

Für eine genauere Betrachtung wird der Einfluss der topografischen Lage zweier Messpunkte auf die Korrelation dieser Parameter über verschiedene Jahreszeiten hinweg, insbesondere im Frühling und Sommer, betrachtet. In einem renaturierten Auengebiet können verschiedene Höhenlagen oder Mikrohabitate unterschiedliche Feuchtigkeits- und Temperaturprofile aufweisen, die wiederum von der Jahreszeit abhängen. Im saisonalen Vergleich wird untersucht, wie sich der Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur in den Jahreszeiten Frühling und Sommer verhält, da diese Phasen entscheidend für die Wasserverfügbarkeit und das Temperaturregime im Boden sind. Durch die Untersuchung dieser saisonalen Schwankungen sollen Rückschlüsse auf die Dynamik des Wasser- und Wärmehaushalts im Boden gezogen werden, insbesondere im Hinblick auf die Ökologie und Hydrologie renaturierter Auengebiete.

Folgende Hypothesen werden geprüft:

1. Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur und die Parameter zeigen eine Wechselwirkung.

Es wird die Hypothese aufgestellt, dass eine erhöhte Bodentemperatur zu einer Reduktion der Bodenfeuchte führt. Höhere Temperaturen beschleunigen die Verdunstung und verringern somit den Wassergehalt im Boden. Dieser Effekt könnte besonders in den Sommermonaten deutlich sein, wenn die Temperaturen steigen und die Verdunstungsraten zunehmen.

Es wird weiters angenommen, dass mit steigender Bodenfeuchte die Bodentemperatur tendenziell

sinkt, da feuchtere Böden mehr Wärmeenergie für die Verdunstung verbrauchen, was zu einer Abkühlung führt. Diese Hypothese stützt sich auf bekannte physikalische Prozesse, wie die hohe Wärmekapazität von Wasser und die Kühlungseffekte durch Verdunstung.

2. Die Korrelation zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur variiert zwischen den Messpunkten aufgrund unterschiedlicher topografischer Bedingungen.

Es wird erwartet, dass die Messpunkte, die sich an unterschiedlichen Höhenlagen oder mikrotopografischen Strukturen im renaturierten Auengebiet befinden, unterschiedliche Feuchtigkeits- und Temperaturprofile aufweisen. Höher gelegene Punkte könnten beispielsweise geringere Bodenfeuchte und höhere Bodentemperaturen aufweisen, während tiefer liegende, potenziell feuchtere Bereiche eher kühlere Temperaturen zeigen. Eine Lage in Flussnähe kann eine frühere und häufigere Überschwemmung mit sich bringen.

3. Die Stärke der Korrelation zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur zeigt saisonale Unterschiede und ist im Sommer deutlicher ausgeprägt als im Frühling.

Aufgrund der intensiveren Sonneneinstrahlung und der verstärkten Verdunstungsprozesse im Sommer wird angenommen, dass der Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und Bodentemperatur in dieser Jahreszeit stärker ausgeprägt ist als im Frühling. Im Frühling ist der Boden noch vorraussichtlich noch gesättigt und weniger stark von Temperaturschwankungen beeinflusst, es können auch Restfeuchten aus der Schneeschmelze oder Frühlingsregen die Korrelation schwächen.

Den Hypothesen und Forschungsfragen gehen folgende Annahmen voraus:

1. Einfluss der Renaturierung auf die Parameter:

Es wird angenommen, dass die Renaturierung des Auengebiets zu einer deutlichen Veränderung der Wasserverfügbarkeit und der Bodenstruktur geführt hat, was sich auf die Bodenfeuchte und die Bodentemperatur auswirkt. In einem funktionalen Auensystem sollten saisonale Hochwasserereignisse und ein höherer Grundwasserspiegel die Bodenfeuchte positiv beeinflussen.

2. Mikroklimatische Unterschiede durch Topografie:

Eine weitere Annahme ist, dass selbst in einem relativ kleinen Untersuchungsgebiet Unterschiede in der Topografie mikroklimatische Effekte erzeugen können, die sich auf die Bodenfeuchte und -temperatur auswirken. Niedrigere, stärker wasserführende Bereiche könnten kühler und feuchter sein als höher gelegene, trockenere Standorte. Auch Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit und der Vegetationsdichte haben einen Einfluss auf die Bodendynamiken.

3. Verlässlichkeit der Messdaten:

Es wird vorausgesetzt, dass die verwendeten Messinstrumente für Bodenfeuchte und Bodentemperatur präzise arbeiten und die Unterschiede zwischen den beiden Messpunkten sowie über die Jahreszeiten hinweg verlässlich abbilden können. Nur so lassen sich valide Aussagen über die Korrelation der Parameter treffen.

Durch diese Hypothesen und Annahmen sollen die Prozesse und Wechselwirkungen in einem renaturierten Auengebiet tiefer verstanden und quantifiziert werden.

1.4 Forschungsdesign

Um den Einfluss der Bodenparameter aufzuzeigen, werden quantitative statistische Analyseverfahren eingesetzt.

Es werden Messdaten zu den Parametern Bodenfeuchte und Bodentemperatur untersucht. Die Datensätze werden monatlich von der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) in Form eines DataFrames bereitgestellt. Es handelt sich um halbstündliche Messungen von zwei Messpunkten, wobei die Temperatur in Kelvin (K) und die Bodenfeuchte im Verhältnis Wasservolumen zu Bodenvolumen (m^3/m^3) angegeben sind.

Für die Durchführung dieser Analysen kommt die Programmiersprache Python zum Einsatz. Dabei werden die Bibliotheken pandas, matplotlib, numpy, scipy und statsmodels verwendet, um grundlegende statistische Analysen und Visualisierungen durchzuführen. Die spezifische Implementierung von CCM erfolgt mit der Bibliothek causal_ccm (Javier 2021).

Zunächst wird die Korrelation zwischen den Parametern anhand des Pearson-Korrelationskoeffizienten ermittelt, um mögliche lineare Zusammenhänge zu identifizieren. Die Ergebnisse der beiden Messpunkte werden miteinander verglichen. Darüber hinaus werden die Messdaten in saisonale Zeiträume unterteilt, um die Analysen auf potenzielle jahreszeitliche Unterschiede hin zu überprüfen. Visuelle Darstellungen dienen zusätzlich zur Veranschaulichung von Zusammenhängen.

Um eine tiefere Einsicht in die Beziehungen zwischen den Parametern zu erhalten und einen möglichen zeitlichen Versatz (Time-Lag) in der Wirkung eines Parameters auf einen anderen zu identifizieren, wird die Methode des Convergent Cross Mapping (CCM) angewendet. Diese Methode ermöglicht es, kausale Zusammenhänge zwischen den Variablen zu überprüfen, selbst bei komplexen, nicht-linearen Systemen.

Die Ergebnisse der statistischen Auswertungen werden abschließend im Kontext relevanter wissenschaftlicher Studien diskutiert, um die gewonnenen Erkenntnisse in den bestehenden Forschungskontext einzuordnen und mögliche Erklärungen für die beobachteten Zusammenhänge zu liefern.

Abb 1: Forschungsdesign, eigene Abbildung

2 Methoden

2.1 Forschungsgebiet

Im Rahmen des EU-geförderte Projekt REWET werden Süßwasserfeuchtgebiete, Überschwemmungsgebiete und Torfmoore innerhalb Europas, die durch menschliche Eingriffe stark beeinträchtigt wurden, renaturiert. Durch anschließendes Monitoring und die Analyse der getroffenen Maßnahmen sollen optimale Wiederherstellungsstrategien für unterschiedliche klimatische und ökologische Bedingungen gefunden und entwickelt werden. Für das Projekt wurden sieben Feuchtgebiete ausgewählt, in denen in der Vergangenheit bereits Eingriffe zur Renaturierung durchgeführt wurden. Diese „Open Labs“ werden als Fallstudien analysiert. (REWET o.D.a)

Das Projektgebiet des Open Lab 2 ist eine Überschwemmungswiese im WWF-Auenreservat Marchegg in Niederösterreich (Abb. 2). Es handelt sich hier um ein renaturiertes Augebiet entlang der March, das zwischen 1936 und 1984 durch Flussregulierungen erheblich verändert wurde. Die March wurde im Rahmen der Regulierung begradigt und von ihren Nebenarmen getrennt, womit 80% der Auwiesen verloren gegangen sind. 2011 bis 2019 wurden im Rahmen des EU-geförderten LIFE-Projekts „Renaturierung Untere March-Auen“ großzügige Maßnahmen zur Renaturierung gesetzt. Die Umsetzung gilt als erfolgreich, die Entwicklung des Gebiets wird nun von der BOKU im Rahmen eines Monitorings untersucht, wobei der Fokus auf GHG-Emissionen liegt. (REWET o.D.b; via donau 2021)

Abb 2: Projektgebiet, Foto: Nicole Krampfl

Abb 3: Verortung der Messpunkte (Messpunkt 1: 48,286579°N, 16,906994°O, Messpunkt 2: 48,286523°N 16,907113°O). erstellt mit ArcGIS Online

Abb 4: Simulation Überschwemmung des Projektgebietes (30-jährliches Hochwasser) nach 1 Stunde (A), Maximalstand (B), erstellt mit hora.gv.at

Die March-Auen beherbergen über 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten und stellen somit einen bedeutenden Biodiversitätshotspot dar, der einem besonderen Schutz unterliegt. Ein zusätzliches Element zur Förderung der Biodiversität ist die ganzjährige Beweidung durch Konikpferde, was das Gebiet auch aus ökologischer und wissenschaftlicher Perspektive besonders interessant macht. Das Gebiet ist geprägt durch Feuchtwiesen und sogenannte Suttan, Senken, die sich bei Hochwasser oder starken Regenfällen mit Wasser füllen und vielen Arten einen wichtigen Lebensraum bieten. (via donau o.D.)

Bodenkundlich betrachtet findet sich in den March-Auen vergleyter „reifer“ Grauer Auboden, der aus feinem Schwemmmaterial besteht. Der Boden weist in allen Horizonten lehmige oder tonige Anteile auf, ist durch Grundwasserstau mäßig feucht und besitzt eine hohe Wasserspeicherkapazität bei gleichzeitig mäßiger Durchlässigkeit. (BFW 2023)

Zur Messung der relevanten Daten wurde im Untersuchungsgebiet ein Eddy Covariance Tower auf einer schwimmenden Plattform errichtet (Abb. 4). Dieser dient der Erfassung von CO₂-, CH₄-Flüssen zwischen dem Ökosystem und der Atmosphäre. Zusätzlich werden meteorologischen Daten gemessen. Die gewonnenen Daten sollen Aufschluss darüber geben, welche Vorteile und Kompromisse sich im Hinblick auf Treibhausgasemissionen, Klimaanpassungen und die Reduzierung von Katastrophenrisiken durch die Renaturierung dieses Gebiets ergeben. (Rauch et al. 2023)

Die Messpunkte (im folgenden P1 und P2), an denen die in dieser Arbeit verwendeten Daten erfasst wurden, befinden sich in unmittelbarer Nähe der EC-Station. Die genauen Koordinaten sind für P1: 48,286579°N, 16,906994°O, und für P 2: 48,286523°N 16,907113°O. (Abb. 3)

2.2 Aufbereitung und Visualisierung der Daten

Zuerst werden die monatlichen Daten auf Ausfälle gesichtet. Die Daten werden zu einem Dataframe zusammengefügt und auf das Datumsformat indiziert. Da die Daten durch klimatische Einflüsse stark schwanken können werden größere Ausfälle nicht durch Annäherungen ergänzt, sondern in der weiteren Analyse ausgelassen. Da es in einigen Monaten zu starken Datenausfällen gekommen ist, werden nur die Werte von 1.03.2024 bis 25.5.2024 verwendet.

Im nächsten Schritt werden die Daten auf potenzielle Ausreißer geprüft. Hierzu werden zunächst Boxplots der jeweiligen Messungen erstellt (Abb. 10). Da jedoch erhebliche Schwankungen der Werte aufgrund klimatischer Einflüsse erwartet werden, erfolgt eine detailliertere Analyse.

Es werden jeweils die Tageswerte mit denen des Vortages und Folgetages verglichen. Hierfür werden zunächst die täglichen Maximal- und Minimalwerte der Daten berechnet, indem die Zeitreihen auf Tagesbasis aggregiert werden. Anschließend werden die Differenzen zwischen den täglichen Maxima bzw. Minima und den Werten des Vortages sowie des Folgetages ermittelt. Für die Maximalwerte wird der Interquartilsabstand (IQR) genutzt, um potenzielle Ausreißer zu identifizieren, indem Werte außerhalb der 1,5-fachen IQR-Spanne als Ausreißer definiert wurden. Zusätzlich werden Z-Scores der Differenzen berechnet, um extreme Schwankungen zu erkennen. Werte mit Z-Scores größer als 3 oder kleiner als -3 werden als Ausreißer betrachtet. (Fahrmeir et al. 2023, 64-69)

Bei der Untersuchung der Bodentemperaturdaten wurden keine signifikanten Ausreißer festgestellt (Abb. 5A, C). Bei der Bodenfeuchte an P1 traten zwei signifikante Anstiege auf, die jedoch mit starken Regenfällen nach trockenen Perioden erklärt werden können und daher als valide betrachtet werden (Abb. 5B). Auch an P2 wurde eine erhebliche Schwankung beobachtet, die auf einen Kälteeinbruch zurückgeführt werden kann, weshalb keine Korrekturen vorgenommen werden (Abb. 5D).

Im nächsten Schritt wird untersucht, ob die starken Schwankungen, die sich über den Verlauf der Daten zeigen, auf Unterschiede von Tag und Nacht zurückzuführen sind. Dafür werden die Daten von Lufttemperatur und Bodentemperatur verglichen. Grafisch lässt sich bereits ein Zusammenhang zwischen den Parametern deuten (Abb. 7). Zusätzlich wurde ein Pearson-Korrelationskoeffizient von 0.73269 mit einem p-Wert von 0.000 berechnet, welcher auf eine starke Korrelation mit hoher Signifikanz hinweist. (Fahrmeir et al. 2023, 136-140)

Um aussagekräftigere Ergebnisse bezüglich des Zusammenhangs von Bodenfeuchte und Bodentemperatur zu erhalten, werden für die Analyse die Nachtwerte verwendet. So können äußere Einwirkungen wie Sonneneinstrahlung und pflanzliche Aktivität minimiert werden. (Lloyd 2006; Baldocchi et al. 2015) Die Trennung in Tag- und Nachtwerte erfolgt anhand von Tabellen mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten (Galupki 2024). In der Betrachtung der Grafen lässt sich die höhere Schwankungsbreite der Tageswerte gut erkennen (Abb. 8). Zur Normierung der Daten wird ein Datensatz mit nächtlichen Mittelwerten (Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) erstellt.

Schließlich werden die Daten in Jahreszeiten unterteilt. Da es sich um meteorologische Daten handelt die stark von klimatologischen Faktoren abhängig sind, wird sich auf die phänologischen Jahreszeiten bezogen. Die Einteilung erfolgt basierend auf den von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) veröffentlichten Phänologie-Beobachtungen (GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie o.D., 2024a, 2024b, 2024c).

Anzumerken ist, dass sich der Frühlingsbeginn seit Jahren immer weiter verschiebt und auch heuer ungewöhnlich früh eintraf (AD ALL GmbH 2024). Folgende Zeitabschnitte wurden definiert:

Erstfrühling: Blüte Marille, 4. März (GeoSphere Austria 2024c)

Vollfrühling: 9. April (Blüte Rosskastanie) (GeoSphere Austria 2024b)

Frühsommer: 22. April (Knäulgras, Robinie, Schwarzer Holunder) (GeoSphere Austria 2024c)

Hochsommer: rote Johannisbeere, 7. Juni (GeoSphere Austria o.D.)

Die Analyse wird sowohl mit dem gesamten Datensatz als auch mit den saisonalen Teilmengen durchgeführt, um mögliche saisonale Muster zu identifizieren.

Zur Visualisierung werden Zeitreihendiagramme erstellt, um Trends und Zusammenhänge über den Zeitraum hinweg darzustellen. Die Messungen werden in verschiedenen Konstellationen über den gesamte Zeitverlauf in Beziehung gesetzt (Abb. 10, 14), zusätzlich werden die einzelnen Jahreszeiten genauer betrachtet. (Abb. 11, 12, 13, 15)

Um die Verschiedenen Parameter visuell in Beziehung zu setzen und zusätzliche Informationen zu erhalten werden ergänzend zu den Zeitreihenvisualisierungen Scatterplots erstellt. Diese ermöglichen eine zusätzliche Betrachtung der Beziehungen zwischen den Parametern, während Histogramme die Verteilung der Messwerte aufzeigten. (Abb. 16 - 20) (Fahrmeir et al. 2023, 129) Für den Vergleich der Saisonen werden für Temperatur und Bodenfeuchte Scatterplots mit angenäherter Regressionslinie erstellt (Abb. 22, 23). (Fahrmeir et al. 2023, 154ff)

Abb 5: Analyse der täglichen Extremwerte der Bodentemperatur an P1 (A) und P2 (C), und der Bodenfeuchte an P1 (B) und P2 (D)

Abb 6: Boxplots zur Bodenfeuchte und -temperatur von P1 und P2

Abb 7: Temperatur Boden / Luft P1

Abb 8: Temperatur Boden / Luft P1, Mittelwerte Tag und Nacht

Abb 9: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 10: Mittelwerte der Nachtwerte

Abb 11: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B) Zeitraum Frühling; erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 12: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B) Zeitraum Frühsommer; erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 13: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A, B) und P2 (B, D) Zeitraum Frühling, aufgeteilt in Erstfrühling (A, C) und Vollfrühling (B, D); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 14: Zeitreihenvergleich der Bodenfeuchte (A) und Bodentemperatur (B); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 15: Zeitreihenvergleich der Bodenfeuchte (A, B) und Bodentemperatur (C,D) Zeitraum Frühling (A,C) und Sommer (B,D); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

2.3 Korrelationsanalyse mit Spearman-Korrelation

Zur Bewertung der Zusammenhänge zwischen den Messwerten wurde der Spearman-Korrelationskoeffizient berechnet, um die Stärke der Korrelation zwischen den Parametern zu bestimmen (Fahrmeir et al. 2023, 142-144). Aufgrund unterschiedlicher topografischer Gegebenheiten an den beiden Messpunkten wird angenommen, dass es Abweichungen zwischen den Messungen gibt. Daher werden die Korrelationen nicht nur zwischen verschiedenen Parametern, sondern auch zwischen den gleichen Parametern an beiden Standorten berechnet.

Interessant sind hier vor allem die Ergebnisse der Bodenfeuchtemessungen, da es je nach Topografie zu Wasseransammlung oder Abfließen von Wasser kommen kann. Auch die Nähe zum Flussufer oder tiefer gelegene Bereiche können einen Einfluss haben.

Im Vergleich der Messpunkte ergab sich eine hohe Korrelation zwischen den Bodenfeuchtedaten ($r=0.97$) und den Bodentemperaturen ($r=0.93$).

Im Frühling zeigt sich eine deutlichere Korrelation zwischen Temperatur und Feuchte (z. B. Erstfrühling: $r=-0.64$ an P1), die im Frühsommer schwächer wird ($r=-0.03$ an P1). Allerdings zeigt hier die Pearson-Korrelation geringe statistische Signifikanz ($p=0.86$). Ab Mitte Mai bleibt die Temperatur relativ konstant.

Im Vollfrühling ergeben die Korrelationswerte einen leicht höheren Wert als im Erstfrühling ($r=0.94$, $r=0.98$), was aber auf Grund der die wenigen Vollfrühling-Messdaten durch die kurze Zeitperiode wenig Aussagekraft hat.

Parameter	r-Wert	p-Wert
TS / SWC P1	-0.7112	2.1264e-288
TS / SWC P2	-0.7725	1.9145e-18
SWC P1/P2	0.9295	1.3831e-38
TS P1/P2	0.9743	7.8876e-57
Frühling		
TS / SWC P1	-0.7211	7.7754e-10
TS / SWC P2	-0.6120	8.7978e-07
SWC P1/P2	0.9017	1.3973e-20
TS P1/P2	0.9524	1.6898e-28

Parameter	r-Wert	p-Wert
Erstfrühling		
TS / SWC P1	-0.6393	6.8001e-06
TS / SWC P2	-0.4728	0.0018
SWC P1/P2	0.9000	1.2096e-15
TS P1/P2	0.9425	3.6588e-20
Vollfrühling		
TS / SWC P1	-0.4681	0.0914
TS / SWC P2	-0.8066	0.0005
SWC P1/P2	0.8681	5.6798e-05
TS P1/P2	0.9780	1.5520e-09
Frühsommer		
TS / SWC P1	-0.0307	0.8631
TS / SWC P2	-0.2340	0.1830
SWC P1/P2	0.9144	4.0876e-14
TS P1/P2	0.9517	5.6658e-18

Tabelle 1: Spearman-Korrelationswerte Bodentemperatur (Temperature Soil - TS) und Bodenfeuchte (Soil Water Content - SWC) von P1 und P2, gerundet auf die 4. Nachkommastelle

Abb 16: Scatterplot mit Histogramm, Verhältnis der Parameter an P1 (A) und P2 (B), mit Histogrammen als Abbildung der Anzahl der Messwerte, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 17: Scatterplot mit Histogramm, Verhältnis der Parameter an Bodentemperatur (A) und Bodenfeuchte (B) mit Histogrammen als Abbildung der Anzahl der Messwerte, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 18: Vergleich Bodenfeuchte im Frühling; Scatterplot, Histogramm, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 19: Vergleich der Parameter für P1 und P2, Scatterplot mit LOESS-Linie, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 20: Verhältnis der Parameter Zeitraum Erstfrühling (A) und Vollfrühling (B); Scatterplot, Histogramm, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 21: Verhältnis der Parameter Zeitraum Frühsommer; Scatterplot, Histogram, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 23: Verhältnis der Parameter an P1 (A) und P2 (B), Sommer und Frühling; Scatterplot mit linearen Regressionslinien, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

Abb 22: Vergleich Bodenfeuchte verschiedener Jahreszeiten; Scatterplot mit linearen Regressionslinien, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte

2.4 Convergent Cross Mapping

Zur Untersuchung kausaler Zusammenhänge zwischen Bodentemperatur und Bodenfeuchte wurde die Methode des Convergent Cross Mapping (CCM) angewendet. Diese ist eine Methode zur Erkennung kausaler Zusammenhänge in komplexen, nichtlinearen dynamischen Systemen. Sie basiert auf der Takens'schen Einbettungstheorie und wurde von Sugihara et al. entwickelt, um zwischen Korrelation und tatsächlicher Kausalität zu unterscheiden (Sugihara et al. 2012). CCM prüft, ob Informationen über eine Variable aus der anderen rekonstruiert werden können – ein positives Ergebnis deutet auf eine kausale Abhängigkeit hin. Die Methode wurde entwickelt, um Scheinzusammenhänge zu vermeiden und kausale Effekte in Systemen mit Rückkopplungen oder gemeinsamen Einflussfaktoren zu erkennen.

Für die CCM-Analyse werden die Parameter Anzahl der Datenpunkte (L), die Einbettungsdimension (E) und die Zeitverzögerung (τ) bestimmt. Das Schattenmanifold ist eine Konstruktion, die erstellt wird, um die Dynamik eines Systems in einem höherdimensionalen Raum darzustellen. Die Wahl eines passenden E -Werts ist entscheidend, da ein zu niedriger Wert relevante Dynamiken vernachlässigen und ein zu hoher Wert das Ergebnis verfälschen kann. (Ye et al. 2015; Sugihara et al. 2012)

Anstelle der Mittelwerte werden die ursprünglichen Nacht-Messwerte genutzt, um eine ausreichende Anzahl an Datenpunkten für die Messungen sicherzustellen. Die Analyse wird jeweils an beiden Punkten für den gesamten Zeitraum sowie für Frühling und Sommer durchgeführt.

Als erster Schritt der Analyse wird der optimale E -Wert konstruiert. Die Analyse zeigte, dass $E=3$ optimal ist, da hier ein signifikanter Anstieg der Korrelation beobachtet wird (Abb. 24E, 25E).

Zur Bestimmung des optimalen Time Lags lieferte die Analyse kein eindeutiges Ergebnis. Da sich die Korrelation in allen Teilanalysen bei τ -Werten zwischen 10 und 20 stabilisierte (Abb. 24D, 24D), wurde ein Wert in diesem Bereich gewählt und durch empirische Tests angepasst.

Anschließend wird die Korrelation in Abhängigkeit von L untersucht um einen ausreichend großen Wert für die Korrelationsmessung zu wählen. Es wird bei den gesamten Punkten ein L -Wert von 2500 gewählt, da sich die Korrelation vor allem bei P1 bei steigenden Datenpunkten noch weiter stabilisiert (Abb. 24C, 25C). Für die Jahreszeiten wird $L=1500$ gesetzt. Anschließend wird die Pearson-Korrelation mit den gewählten Parametern gemessen.

Anders als bei gängigen Korrelationsmessung wird bei der CCM nicht der jeweilige Parameter mit dem anderen korreliert. Der Parameter wird aus den Daten des anderen Parameters konstruiert. Anschließend wird die Korrelation der tatsächlichen Messpunkte ($X(t)$) mit den konstruierten Messpunkten ($X(t)/M_y$) berechnet. (Sugihara et al. 2012)

Die Ergebnisse zeigen hohe Korrelationswerte (P1: $r=0.98$, P2: $r=0.96$) bei einer Zeitverschiebung von etwa 7,5 Stunden. Die Korrelation ist an P2 leicht geringer, wobei die optimalen Lag-Werte hier bei 6,5 Stunden liegen.

Bei einer angenommenen Zeitverschiebung von 7,5 Stunden ($\tau=15$) ergibt sich bei Korrelation der Temperatur zu Feuchte an P1 ein Korrelationskoeffizient von $r=0.98$, und in die andere Richtung $r=0.96$, was einer hohen Korrelation entspricht. An P2 ergibt sich ein ähnliches Bild mit minimal niedrigeren Korrelationswerten von $r=0.976$ und 0.93 bei einem time lag von 6,5 Stunden, wobei auch hier keine eindeutige Aussage zum time-lag gemacht werden kann.

Die CCM-Analyse ergibt im Frühling einen minimal höheren Korrelationswert an P1 (P1: $r=0.97$, P2: $r=0.94$), im Sommer gleichen sich die Korrelationswerte an und sind etwas niedriger ($k \sim 0.95$).

CCM P1

Abb 24: Ergebnisse der CCM für P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

CCMP2

Abb 25: Ergebnisse der CCM für P2, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

Abb 26: Ergebnisse der CCM für Frühling P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

Abb 27: Ergebnisse der CCM für Frühling P2, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

Sommer P1

Abb 28: Ergebnisse der CCM für Sommer P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

Sommer P2

Abb 29: Ergebnisse der CCM für Sommer P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); ρ in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von τ (D); Optimierung von E (E)

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Verhältniss zwischen Temperatur und Feuchte

Grundsätzlich lässt sich an beiden Messpunkten ein gegengleicher Verlauf von Bodentemperatur und Bodenfeuchte erkennen (Abb.10). Die Analyse zeigt eine signifikante negative Korrelation zwischen Bodentemperatur und Bodenfeuchte an beiden Messpunkten (P1: $r=-0.71$, P2: $r=-0.77$). Dies deutet darauf hin, dass höhere Temperaturen mit niedrigeren Feuchtwerten assoziiert sind und umgekehrt. Die Darstellung im Scatterplot unterstreicht dieses Ergebnis (Abb. 16, 19). Die Punkte zerstreuen zwar nach oben hin, aber es gibt eine klare untere Grenze. Die Abbildung deutet bereits darauf hin, dass die Korrelation bei höheren Temperaturen tendenziell abnimmt. Die CCM-Analyse bestätigt die gegenseitige Beeinflussung zwischen den Parametern, wobei Temperatur einen stärkeren Einfluss auf die Feuchte auszuüben scheint (Abb. 24, 25). Dieses Ergebnis bestätigt die Hypothese, und deckt sich unter anderem mit den Ergebnissen von Li et al., die eine starke Korrelation zwischen den Parametern an verschiedenen Standorten nachweisen (Li et al. 2020). Auch in andere Studien zeigt sich einen Zusammenhang zwischen den beiden Parametern (Updegraff et al. 2001). Die Bodenfeuchte und Bodentemperatur sind jedoch auch stark beeinflusst von der Niederschlagsrate und der Lufttemperatur (Li et al. 2020), wie sich auch in den Ergebnissen erkennen lässt. Hierzu wird weiter unten genauer eingegangen.

Der Vergleich der Ergebnisse legt die Vermutung nahe, dass die Korrelation an P1 linearer verläuft als an P2. Da es an P2 stärkere Schwankungen gibt, kann dieses Ergebnis auf die Verteilung der Messwerte zurückzuführen sein (weniger Mittelwerte), und hat daher wenig Aussagekraft. Auffällig ist, dass die Bodenfeuchte an P2 niedrigere Werte erreicht. Die Analysen zeigten auch, dass an P1 eine gleichmäßigere Feuchteverteilung vorliegt. Die Differenz zwischen den beiden Messpunkten kann unter anderem auf unterschiedlicher Vegetation zurückzuführen sein, was auch eine unterschiedlich starke Wasseraufnahme durch das Wurzelsystem mit sich bringt (Ni et al. 2019). Auch die Topografie kann eine Auswirkung auf die Bodenparameter haben, da sie einen Einfluss auf das Kleinklima hat (Bennie et al. 2008).

Die Analyse hat kein deutliches Ergebnis zum optimalen Time-Lag ergeben, zeigt jedoch, dass eine Zeitverschiebung zu einer höheren Korrelation führt (Abb. 24D, 25D).

Bei einer angenommenen Zeitverschiebung von 7,5 Stunden ($\tau=15$) lässt sich sowohl bei der Bodentemperatur als auch bei der Bodenfeuchte als Einflussfaktor eine hohe Korrelation erkennen, wobei das Ergebnis der Bodentemperatur minimal höher ausfällt. Das lässt auf eine starke Wechselwirkung der Parameter schließen. An P2 ergibt sich ein ähnliches Bild mit minimal niedrigeren Korrelationswerten bei einem time lag von 6,5 Stunden, wobei auch hier keine eindeutige Aussage zum time-lag gemacht werden konnte. An P1 scheint demnach eine etwas stärkere Wechselwirkung vorzuherrschen, während die Parameter an P2 möglicherweise eine etwas kürzere Reaktionszeit aufweisen.

3.2 Vergleich der Messpunkte

Es lässt sich eine starke Korrelation der Messungen der beiden Punkte beobachten (Abb. 14). Das ähnliche Verlaufsmuster an beiden Messpunkten bestärkt die Annahme einer Wechselwirkung zwischen den Parametern. Bei der Bodenfeuchte gibt es eine klare Abweichung. An P2 finden sich niedrigere Feuchtwerte. (Abb. 14, Histogramm) und es kommt zu stärkeren Amplituden (Abb. 12). Ab ca 0,35 steigt die Anzahl der Messwerte an beiden Punkten an. Die Messungen beginnen bei P1 mit einem höheren Wert, was auf eine höhere Grundfeuchte schließen lässt, und sie sind tendenziell gleichmäßiger verteilt. Dies lässt sich mit der Hypothese erklären, dass an P1 eine topografische Abweichung in Form einer Mulde vorliegt. Das Wasser würde sich an dieser Stelle sammeln, wodurch es bei gleichem Niederschlag zu einem höheren Wassergehalt kommt. Die Topographie würde weiters dazu beitragen, dass das Wasser langsamer verdunstet, wodurch es sich weiter ansammelt. Dadurch lässt sich die gleichmäßige Verteilung der Werte an diesem Messpunkt erklären, während die stärkere Verdunstung an P2 einer stärkeren Feuchtigkeitsaufnahme im Boden entgegenwirkt. Die hohe Anzahl an Messwerten zwischen 0,37 und 0,4 an beiden Punkten deutet darauf hin, dass in diesem Bereich eine Sättigung erreicht ist, die sich bei Starkregenereignissen bzw. Überschwemmung einstellt. Der zeitliche Verlauf der Messungen unterstützt diese Hypothese jedoch nicht hinreichend, da die der Feuchtigkeitsgehalt an P2 insgesamt an mehr Tagen höher ist. Erst im Sommer kehrt sich dieser Trend um, im nächsten Kapitel wird hierauf näher eingegangen. In Bezug auf die Bodentemperatur lässt sich feststellen, dass die Temperatur an P2 im Durchschnitt höher ist als an P1. Dieser Umstand unterstreicht die vorrangige Hypothese bezüglich einer abweichenden Topografie an P2. In Einsenkungen am Boden bildet sich ein anderes Mikroklima als an Flächen oder gewölbten Stellen. In ersteren kann es zu Kaltluftansammlung kommen, während windexponierte Bereiche zwar die Wärmeabfuhr fördern, aber auch sonnenexponierter sind.

3.3 Saisonale Muster

Bei beiden Parametern lassen sich, wie erwartet, klare Unterschiede zwischen den Saisonen erkennen. Die Bodenfeuchte ist Anfang März an beiden Punkten relativ hoch und ähnlich, was darauf zurückzuführen ist, dass der Boden noch vom Winter gesättigt ist (Abb. 15A). P1 ist im Verlauf trockener als P2, auffällig ist ein starker Feuchteabfall an P1 Ende März, während der Boden an P2 die Feuchtigkeit scheinbar besser speichern kann. Bei einem Starkregen Anfang April steigt der Wassergehalt an P1 jedoch wieder sehr stark, während er an P2 weniger stark zunimmt. Das unterstreicht die vorhergehende These, dass der Boden um ca. 0.36 einen Sättigungszustand erreicht hat, der nur von Starkregen bzw. Überschwemmung, übersteigt wird.

Vergleicht man die Feuchte-Werte der beiden Punkte über die Jahreszeiten, wird deutlich, dass das Verhältnis im Erstfrühling noch sehr ungleich ist (tendenziell höhere Werte an P2, gleicht sich bei steigender Feuchte an, flache Steigung) während sie bis in den Sommer immer stärker korrelieren. Im Scatterplot bildet sich eine S-Kurve ab (Abb. 18). Dieses Muster kann auf mehrere Einflussfaktoren zurückzuführen sein. Updegraff et al. haben in ihren Untersuchungen beobachtet, dass die Verdunstungsrate hauptsächlich von der Temperatur beeinflusst wird. (Updegraff et al. 2001) Ni et al. haben die Saisonalen Unterschiede in ihren Beobachtungen auf die höheren

Verdunstungsrate im Sommer zurückgeführt (Ni et al. 2019). P2 könnte im Frühjahr durch seine Lage weniger Sonneneinstrahlung erhalten, was die Verdunstung verringert und die Feuchtigkeit höher hält. Im späteren Frühjahr und Sommer, mit steigendem Sonnenstand, könnte dieser Vorteil verschwinden. P1 könnte im späteren Frühjahr und Sommer weniger direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein (z. B. durch Schattenwurf von Vegetation), was die Verdunstung reduziert und die Bodenfeuchte erhält. Im Frühjahr könnten an P2 Pflanzen früher aktiv werden, mehr Wasser aus dem Boden aufnehmen und die Feuchte senken. Ab Ende April könnten die Pflanzen an P1 stärker wachsen und dort mehr Wasser verbrauchen. Auch unterschiedliche Vegetationsstrukturen könnten, wie oben bereits erwähnt, einen Einfluss auf die Bodenfähigkeit zur Feuchtaufnahme oder Temperaturregulierung haben. (Ni et al. 2019) P2 könnte im Frühjahr mehr Wasser speichern, da die Winterfeuchtigkeit länger gehalten wird. Ab Ende April könnte sich P1 als feuchter erweisen, wenn der Boden dort auf Grund seiner Bodenbeschaffenheit oder der Vegetation langsamer austrocknet. Ein lockerer Boden an P2 könnte im Frühjahr mehr Wasser aufnehmen, aber im Sommer schneller austrocknen. Auch die Lage kann einen Einfluss haben. Zwar ist P2 näher an der March gelegen, es kann aber sein, dass sich P1 an einer tieferen Lage befindet, und sich das Wasser dort eher sammelt.

Die Temperatur korreliert im Erstfrühling noch sehr stark, wobei hier schon bei P2 stärkere Schwankungen zu beobachten sind. Ab dem Vollfrühling ist sie an P2 generell höher, gleicht sich aber immer wieder an P1 an. An diesem Punkt erwärmt sich der Boden also schneller, kühlt aber auch schneller wieder ab, was für eine exponiertere Lage spricht.

Der Abfall der Korrelation zwischen Temperatur und Feuchte von Frühling zu Frühsommer kann auf die konstanteren Verhältnisse zurückgeführt werden. Ab Mitte Mai steigt die Feuchte, aufgrund von starken Regentagen, stark an. Auf Basis vorhergehender Beobachtungen würde ein Temperaturabfall erwartet werden, dieser tritt jedoch nicht oder nur bedingt ein. Dies deutet auf eine jahreszeitlich bedingte Trendwende hin. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im weiteren Verlauf des Sommers ein Trendmuster einstellt und es bei einer längeren Zeitreihe an Daten auch im Sommer eine Korrelation zeigt. In der CCM bleibt die Korrelation bei den Sommerwerten bestehen (Abb. 28, 29). In allen Jahreszeiten zeigt sich ein stärkerer Einfluss der Bodentemperatur auf die Bodenfeuchte als umgekehrt. Die Zeitverzögerung lässt sich nicht genau ermitteln, es zeigt sich aber bei allen Jahreszeiten-Analysen einen starken Korrelationsanstieg ab 5-10 Stunden.

4 Conclusio

Die Analyse zeigt, dass die Dynamik zwischen Bodentemperatur und -feuchte stark saisonabhängig ist und Unterschiede zwischen den Messpunkten aufweist. Die Ergebnisse liefern wichtige Einblicke in die zeitlichen und kausalen Beziehungen der Parameter, die durch standortspezifische Faktoren und saisonale Übergänge moduliert werden. Weitere Untersuchungen zur Feinstruktur der Wechselwirkungen und zur Validierung der saisonalen Muster sind notwendig, um die Ergebnisse zu festigen.

Die beiden Parameter zeigen eine hohe Korrelation an beiden Punkten. Die Messungen verlaufen an beiden Messpunkten in einem ähnlichen Muster, was die Annahme zu einer Abhängigkeit der Parameter zueinander bestärkt. Trotzdem unterscheiden sich die beiden Punkte in ihrem Verlauf, was auf topographische Unterschiede hindeutet. Um die Faktoren zu beurteilen, die diese Unterschiede bedingen, bräuchte es zusätzliche Analysen bezüglich der Gegebenheiten an den Messpunkten, bezüglich Vegetation, Topografie und Bodenbeschaffenheit. Die unterschiedliche Feuchteverteilung (S-Kurve vs. linear) könnte z.B. durch spezifische Bodenparameter oder Mikroklima bedingt sein.

Es gibt einen klaren Trend bezüglich der Jahreszeiten. Auch hier bräuchte es aber noch weitere Forschung, um klarere Aussagen zu machen. Mit einem längeren Zeitraum an Daten über eine ganze Jahresperiode könnte ein detaillierteres Bild zum Jahreszeitlichen Verlauf zeigen. Der Vergleich von Frühlings- und Sommerwerten von mehreren Jahren würde genauere Ergebnisse zu den jahreszeitlichen Schwankungen geben und helfen, die Auswirkung von Extremereignissen wie starke Regenperioden besser einzuordnen.

Die Daten zeigen, dass die Temperatur einen Einfluss auf die Bodenfeuchte hat. Um eine definitive Aussage zum Einfluss der Bodenfeuchte auf die Bodentemperatur zu treffen, liegen nicht ausreichend Daten vor, die Ergebnisse legen jedoch nahe, dass der Feuchtegehalt einen temperaturregulierenden Effekt hat, der jedoch mit steigender Temperatur abnimmt. Im Kontext des Klimawandels lässt dies einerseits darauf schließen, dass Feuchtgebiete eine wichtige Rolle in der Klimaregulierung spielen. Andererseits bedeutet es, dass diese Gebiete bei steigenden Temperaturen stark gefährdet sind, da sie sich bei hohen Temperaturen und geänderten Niederschlagsmustern nicht mehr regulieren können. Erhöhte Bodentemperaturen führen wiederum zu veränderten Bodendynamiken und Vegetationsstrukturen, wodurch diese Gebiete ihre speziellen Eigenschaften verlieren können (Erwin 2009). Studien legen nahe, dass Feuchtgebiete die derzeit als Kohlenstoff-Senken fungieren, bei fortschreitendem Klimawandel zu Kohlenstoff-Quellen entwickeln könnten (Essl et al. 2013; Schindlbacher et al. 2012).

Auch wenn sich diese Arbeit nur mit einem kleinen Datensatz und einem topografisch limitierten Bereich beschäftigt, unterstützen die Ergebnisse die Hypothese, dass höhere Temperaturen zu veränderten Bodendynamiken in Bezug auf Wasserhaushalt führen. Es muss jedoch die Rolle der Vegetationsdynamik in Bezug auf die Saisonen mitbedacht werden, weshalb an dieser Stelle nur Vermutungen aufgestellt werden können. Weitere Forschungen sind nötig, um die lokalen Gegebenheiten genauer zu prüfen und sie mit Hypothesen vorangehender Studien in Beziehung setzen zu können. Die Arbeit gibt einen Einblick in die Komplexität des Ökosystems und legt im Kontext der Literatur die Wichtigkeit des Monitorings als renaturiertes Feuchtgebiet nahe.

Quellenverzeichnis

AD ALL GmbH (Hg.) (2024): Die phänologischen Jahreszeiten verschieben sich. Online verfügbar unter <https://pro.earth/2024/04/18/die-phaenologischen-jahreszeiten-verschieben-sich/>, zuletzt geprüft am 05.10.2024.

Baldocchi, Dennis; Sturtevant, Cove; Contributors, Fluxnet (2015): Does day and night sampling reduce spurious correlation between canopy photosynthesis and ecosystem respiration? In: *Agricultural and Forest Meteorology* 207, S. 117–126. DOI: 10.1016/j.agrformet.2015.03.010.

Bennie, Jonathan; Huntley, Brian; Wiltshire, Andrew; Hill, Mark O.; Baxter, Robert (2008): Slope, aspect and climate: Spatially explicit and implicit models of topographic microclimate in chalk grassland. In: *Ecological Modelling* 216 (1), S. 47–59. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2008.04.010.

Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW) (2023): „eBOD“. Digitale Bodenkarte Österreichs, zuletzt geprüft am 05.10.2024.

Erwin, Kevin L. (2009): Wetlands and global climate change: the role of wetland restoration in a changing world. In: *Wetlands Ecol Manage* 17 (1), S. 71–84. DOI: 10.1007/s11273-008-9119-1.

Essl, Franz; Knapp, Hannes; Lexer, Manfred J.; Seidl, Rupert; Riecken, Uwe; Höltermann, Anke; Großheim, Christian (2013): Naturschutz als Beitrag zum Klimaschutz. In: Franz Essl und Wolfgang Rabitsch (Hg.): *Biodiversität und Klimawandel. Auswirkungen und Handlungsoptionen für den Naturschutz in Mitteleuropa*. 1. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, S. 263–281. Online verfügbar unter https://link-springer-com-lyncogr7b00b4.pisces.boku.ac.at/chapter/10.1007/978-3-642-29692-5_7.

Fahrmeir, Ludwig; Heumann, Christian; Künstler, Rita; Pigeot, Iris; Tutz, Gerhard (Hg.) (2023): *Statistik. Der Weg zur Datenanalyse*. Springer-Verlag GmbH. 9., überarb. u. erg. Auflage 2023. Berlin: Springer Berlin.

Galupki, Jürgen (2024): Kalender. Online verfügbar unter <https://galupki.de/kalender/sunmoon.php>.

GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (Hg.) (o.D.): Die 10 phänologischen Jahreszeiten. Online verfügbar unter <https://www.phenowatch.at/wissensdatenbank/10-phaenologische-jahreszeiten>, zuletzt geprüft am 05.10.2024.

GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (Hg.) (2024a): Phänologie-Spiegel. Phänosaison 2024. Online verfügbar unter <https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/phaenospiegel/jahr>, zuletzt geprüft am 05.10.2024.

GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (Hg.) (2024b): Phänorückblick April 2024. Online verfügbar unter <https://www.phenowatch.at/aktuell/was-gibt-es-neues/phaenorueckblick-april-2024>, zuletzt geprüft

GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (Hg.) (2024c): Phänorückblick Mai 2024. Online verfügbar unter <https://www.phenowatch.at/aktuell/was-gibt-es-neues/phaenorueckblick-mai-2024>, zuletzt geprüft am 05.10.2024.

Javier, Prince Joseph Erneszer (2021): causal-ccm a Python implementation of Convergent Cross Mapping.

Kayranli, Birol; Scholz, Miklas; Mustafa, Atif; Hedmark, Åsa (2010): Carbon Storage and Fluxes within Freshwater Wetlands: a Critical Review. In: *Wetlands* 30 (1), S. 111–124. DOI: 10.1007/s13157-009-0003-4.

Lee, Hoesung; Calvin, Katherine; Dasgupta, Dipak; Krinner, Gerhard; Mukherji, Aditi; Thorne, Peter W. et al. (2023): IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.

Li, Mingxing; Wu, Peili; Ma, Zhuguo (2020): A comprehensive evaluation of soil moisture and soil temperature from third generation atmospheric and land reanalysis data sets. In: *Intl Journal of Climatology* 40 (13), S. 5744–5766. DOI: 10.1002/joc.6549.

Lloyd, C. R. (2006): Annual carbon balance of a managed wetland meadow in the Somerset Levels, UK. In: *Agricultural and Forest Meteorology* 138 (1–4), S. 168–179. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.04.005.

Mitsch, William J.; Bernal, Blanca; Nahlik, Amanda M.; Mander, Ülo; Zhang, Li; Anderson, Christopher J. et al. (2013): Wetlands, carbon, and climate change. In: *Landscape Ecol* 28 (4), S. 583–597. DOI: 10.1007/s10980-012-9758-8.

Ni, Junjun; Cheng, Yifeng; Wang, Qinhua; Ng, Charles Wang Wai; Garg, Ankit (2019): Effects of vegetation on soil temperature and water content: Field monitoring and numerical modelling. In: *Journal of Hydrology* 571, S. 494–502. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.02.009.

Rauch, Hans Peter; Thannen, Magdalena von der; Lindenberger, Anna; Rutzenholzer, Hans; Peschke, Sven (2023): Eddy Covariance Tower has been set up in OL2 in Austria. Online verfügbar unter <https://www.rewet-he.eu/news/eddy-covariance-tower-has-been-set-ol2-austria>.

Reth, Sascha; Reichstein, Markus; Falge, Eva (2005): The effect of soil water content, soil temperature, soil pH-value and the root mass on soil CO₂ efflux – A modified model. In: *Plant Soil* 268 (1), S. 21–33. DOI: 10.1007/s11104-005-0175-5.

REWET (o.D.a): How we recover wetlands to reduce CO₂. Online verfügbar unter <https://www.rewet-he.eu/about-rewet>. zuletzt geprüft am 05.10.2024

REWET (o.D.b): REWET Open Labs. Online verfügbar unter <https://www.rewet-he.eu/open-labs>. zuletzt geprüft am 05.10.2024

Salimi, Shokoufeh; Almuktar, Suhad A. A. N.; Scholz, Miklas (2021): Impact of climate change on wetland ecosystems: A critical review of experimental wetlands. In: *Journal of Environmental Management* 286, S. 112160. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112160.

Schindlbacher, Andreas; Wunderlich, Steve; Borken, Werner; Kitzler, Barbara; Zechmeister

Guggenberger, Georg; Janssens, Ivan A. et al. (2011): Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. In: Nature 478 (7367), S. 49–56. DOI: 10.1038/nature10386.

Sugihara, George; May, Robert; Ye, Hao; Hsieh, Chih-hao; Deyle, Ethan; Fogarty, Michael; Munch, Stephan (2012): Detecting causality in complex ecosystems. In: Science (New York, N.Y.) 338 (6106), S. 496–500. DOI: 10.1126/science.1227079.

Tockner, Klement; Stanford, Jack A. (2002): Riverine flood plains: present state and future trends. In: Envir. Conserv. 29 (3), S. 308–330. DOI: 10.1017/S037689290200022X.

Updegraff, Karen; Bridgham, Scott D.; Pastor, John; Weishampel, Peter; Harth, Calvin (2001): RESPONSE OF CO₂ AND CH₄ EMISSIONS FROM PEATLANDS TO WARMING AND WATER TABLE MANIPULATION. In: Ecological Applications 11 (2), S. 311–326. DOI: 10.1890/1051-0761(2001)011[0311:ROCACE]2.0.CO;2.

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (Hg.) (o.D.): Die Wiederbelebung eines Naturjuwels. Life+ Projekt Renaturierung der Unteren March-Auen. Unter Mitarbeit von Gerhard Kusebauch, Günther Schattauer, Michael Stelzhammer und Franz Steiner. Online verfügbar unter https://life-march.at/downloads/Laienbericht_DE.pdf. zuletzt geprüft am 05.10.2024

via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (Hg.) (2021): LIFE+ 10 NAT/AT/015 Final Report. Renaturierung Untere March-Auen. Online verfügbar unter https://life-march.at/downloads/20210309_final_report_LIFE+10NAT015_March_OPEN.pdf.

Ye, Hao; Deyle, Ethan R.; Gilarranz, Luis J.; Sugihara, George (2015): Distinguishing time-delayed causal interactions using convergent cross mapping. In: Scientific reports 5, S. 14750. DOI: 10.1038/srep14750.

Beim Verfassen dieser Arbeit hat die Autorin ChatGPT verwendet, um die sprachliche Formulierung zu verbessern. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Autorin.

Abbildungsverzeichnis

Abb 1: Forschungsdesign, eigene Abbildung	5
Abb 2: Projektgebiet, Foto: Nicole Krampfl	6
Abb 3: Verortung der Messpunkte (Messpunkt 1: 48,286579°N, 16,906994°O, Messpunkt 2: 48,286523°N 16,907113°O). erstellt mit ArcGIS Online	6
Abb 4: Simulation Überschwemmung des Projektgebietes (30-jährliches Hochwasser) nach 1 Stunde (A), Maximalstand (B), erstellt mit hora.gv.at	7
Abb 5: Analyse der täglichen Extremwerte der Bodentemperatur an P1 (A) und P2 (C), und der Bodenfeuchte an P1 (B) und P2 (D)	9
Abb 6: Boxplots zur Bodenfeuchte und -temperatur von P1 und P2	9
Abb 7: Temperatur Boden / Luft P1	10
Abb 9: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	10
Abb 10: Mittelwerte der Nachtwerte	10
Abb 8: Temperatur Boden / Luft P1, Mittelwerte Tag und Nacht	10
Abb 11: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B) Zeitraum Frühling; erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	11
Abb 13: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A, B) und P2 (B,D) Zeitraum Frühling, aufgeteilt in Erstfrühling (A, C) und Vollfrühling (B, D); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	11
Abb 12: Zeitreihenvergleich der Parameter an P1 (A) und P2 (B) Zeitraum Frühsommer; erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	11
Abb 14: Zeitreihenvergleich der Bodenfeuchte (A) und Bodentemperatur (B); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	12
Abb 15: Zeitreihenvergleich der Bodenfeuchte (A, B) und Bodentemperatur (C,D) Zeitraum Frühling (A,C) und Sommer (B,D); erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	12
Abb 16: Scatterplot mit Histogramm, Verhältnis der Parameter an P1 (A) und P2 (B), mit Histogrammen als Abbildung der Anzahl der Messwerte, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	14

Abb 17: Scatterplot mit Histogram, Verhältnis der Parameter an Bodentemperatur (A) und Bodenfeuchte (B) mit Histogrammen als Abbildung der Anzahl der Messwerte, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	14
Abb 18: Vergleich Bodenfeuchte im Frühling; Scatterplot, Histogram, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	14
Abb 19: Vergleich der Parameter für P1 und P2, Scatterplot mit LOESS-Linie, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	14
Abb 20: Verhältnis der Parameter Zeitraum Erstfrühling (A) und Vollfrühling (B); Scatterplot, Histogram, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	15
Abb 21: Verhältnis der Parameter Zeitraum Frühsommer; Scatterplot, Histogram, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	16
Abb 23: Verhältnis der Parameter an P1 (A) und P2 (B), Sommer und Frühling; Scatterplot mit linearen Regressionslinien, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	16
Abb 22: Vergleich Bodenfeuchte verschiedener Jahreszeiten; Scatterplot mit linearen Regressionslinien, erstellt mit den Mittelwerten der Nachtwerte	16
Abb 24: Ergebnisse der CCM für P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	18
Abb 25: Ergebnisse der CCM für P2, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	18
Abb 26: Ergebnisse der CCM für Frühling P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	19
Abb 27: Ergebnisse der CCM für Frühling P2, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	19
Abb 28: Ergebnisse der CCM für Sommer P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	20
Abb 29: Ergebnisse der CCM für Sommer P1, mit Korrelation für X=Bodentemperatur (A), X=Bodenfeuchte (B); tau in Abhängigkeit von L (X= Bodenfeuchte, Y= Bodentemperatur) (C); Optimierung von tau (D); Optimierung von E (E)	20

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Korrelationswerte Bodentemperatur (Temperature Soil - TS) und Bodenfeuchte (Soil Water Content - SWC) von P1 und P2, gerundet auf die 4. Nachkommastelle

12